

“QUTADG‘U BILIG” DOSTONINI O‘RGANISHDA INTERAKTIV METODLARNING AHAMIYATI

Boqulova Fazilat Mahmudovna

Navoiy viloyat Navbahor tuman 18-IDUM

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada “Qutadg‘u bilig” dostonini o‘rganishda FSMU texnologiyasini qo‘llashning ta‘lim samaradorligini oshirishdagi afzalliklari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: interfaol, texnologiya, doston, pandnoma.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda to‘plangan tajribalar, interfaol uslublar asosda darsni tashkil etish jarayonida pedagogik texnologiya katta samara beradi. Respublikamiz ta‘lim tizimida interfaol metodlar, darsga yangi pedagogik texnologiya bilan yondashuv, ta‘lim - tarbiya jarayonida nazariy va amaliy bilimlarni berishni yangicha shakli joriy etildi. Yosh avlodni milliy istiqloq g‘oyasi milliy – axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash insonparvarlik g‘oyalari singdirish bugungi ustuvor vazifamizdir.

Maktabda “Qutadg‘u bilig” dostonini o‘rganishda FSMU texnologiyasini qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Ushbu texnologiyani o‘quvchilarning o‘quv rejasi asosida biror mavzuni o‘rganishga kirishish yoki mavzuni o‘rganib bo‘lgandan so‘ng (O‘quvchilarning badiiy asar haqidagi fikrlarini bilish maqsadida) qo‘llash mumkin. Mazkur texnologiya o‘quvchilarni o‘z fikrini himoya qilish, erkin fikirlash, ta‘lim jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etish, bilimlarni qay darajada egallaganliklarini baholash hamda o‘quvchilarni bahslashish madaniyatiga o‘rgatish imkoniyatini beradi.

Bu texnologiyaga ko‘ra o‘qituvchi mashg‘ulotni yakka tartibda yoki o‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib olib boradi. Bunda u o‘rganilgan mavzuni belgilab

oladi va har bir guruhga “FSMU” texnologiyasining to‘rt bosqichi yozilgan qog‘ozlarni tarqatadi.

F- Fikringizni bayon eting

S – Fikringiz bayoniga sabab ko‘rsating

M – Ko‘rsatilgan sababni isbotlovchi misol keltiring

U – Fikringizni umumlashtiring

Guruhlar o‘z fikrini qog‘ozga tushiradilar. Guruh a‘zolaridan vakil chiqib, har bir bosqich bo‘yicha yozilgan ma‘lumotni alohida-alohida o‘qiydi. Jumladan, guruhlardan biri quyidagicha javob beradi: F-Yusuf xos Hojib “Qutadg‘u bilig” dostonida odob–axloq masalalarini yoritishga kata ahamiyat bergan. O‘zining hayotiy tajribalariga tayangan holda yaxshi xislat va fazilatlarni ezgulik, salbiy xususiyatlarni esa yomonlik noml bilan atagan . U kishilarni ezgu ishlar qilishga undagan.

S- Adib yaxshi tarbiyaning natijasi kishining xulqida, axloq- odobida, ulug‘larga hurmatda yaqqol ko‘rinadi, - deydi. Ulug‘lik bilan mag‘rurlanib ketish yaramaydi. Har bir kishi qanchalik ulug‘likka erishsada, O‘zini kamtar tutishi kerak. Chunki kamtarlik ezgu xislatlardan deb ko‘rsatadi.

M –Ulug‘lar so‘zin tut, ishin qil, bajar,

Ulug‘ so‘zin olgan tilakka etar.

O‘qituvchi o‘quvchilarning javoblarini tinglab, mashg‘ulotga yakun yasaydi, aytilgan fikrlarga o‘z munosabatini bildiradi, ularning fikrini to‘ldiradi. Demak, “Qutadg‘u bilig dostoni-pandnoma asar!” degan xulosa qiladi. Mashg‘ulotni shu tarzda tashkil etish dars samadorligini oshiradi, o‘quvchilarning, ma‘naviyatimiz durdonasi bo‘lmish “Qutadg‘u bilig” dostonini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rafiyev A. va boshqalar. O‘zbek adabiyotidan dars turlari.-Toshkent, 1999-yil
2. Sariyev Sh., Matjon S. Adabiyot. –T.: 2010-yil.
3. Sariyev Sh., Matjon S. O‘zbek adabiyoti. –T.: 2007-yil. – B. 47.